

А.А. Зайцев, А.А. Иванникова, А.И. Киселев, А.В. Кичигина, Д.Э. Клипчаева, И.В. Клопова, А.Д. Козлова, С.А. Кулешова, А.А. Марушкина, Б.Р. Мухамедалиев, А.В. Попов, А.Г. Тихомирова, Д.В. Тятихина, Е.С. Фояева, У.П. Фурт, А.В. Цопа, А.А. Шакирова; соискатель ученой степени к.э.н. А.И. Сироткина; президент, ООО «Белый кот» Т.В. Воеводина.

5 декабря в рамках конференции состоялась панельная дискуссия «Камо грядеши: 2025-й и далее», в которой приняли участие доктора наук Ю.М. Осипов (ведущий), С.В. Бирюков (Кемерово), Ф.И. Гиренок, С.В. Киселев, Д.В. Кузин, С.Н. Сильвестров; президент Фонда экономических исследований М.Л. Хазин.

Ю.М. ОСИПОВ

Стоит того!*

Аннотация. Представлены наброски вступительного доклада к международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура», состоявшейся 3—5 декабря 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: Россия, РФ, Бытие-История, актуальный, событийный и ментальный калейдоскоп, Хаос, хаосмос, Запад, Европа, Азия, Восток, Юг, глобализм, многополярный мир, война и мир, США, Трамп, трампизм, российский путь для России.

Abstract. The outline of the introductory report to the international scientific conference «Russia in 2025: Society, Economy, Culture», held on December 3—5, 2025 at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University, is presented.

Keywords: Russia, Genesis-History, current, eventful and mental kaleidoscope, Chaos, chaosmos, West, Europe, Asia, East, South, globalism, multipolar world, war and peace, USA, Trump, Trumpism, the Russian way for Russia.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Стоит того! // *Философия хозяйства*. 2026. № 1. С. 264—269. DOI:

А что, собственно, сто́ит и, собственно, чего? Речь тут идет, не поверите, всего лишь о моих личных концептуальных набросках к декабрьской (03—05.12.2025) Международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура», вполне себе сто́ящих (заслуживающих), на мой взгляд, опубликования и ученого внимания. Да, я немало использовал из загодя наброшенного в своих выступлениях на самой конференции, а что-то осталось-таки за ее бортом. Однако при послеконференционном обращении к подготовительным текстам мне показалось, что они, точнее выраженные в них мысли, заслуживают не только моего собственного внимания, но и иного тоже, как пусть и неодобрительного, но все-таки внимания, а подумать-то тут все-таки есть над чем.

1. События идут за событиями, как и словеса за словесами (официаль-ные, инсайдерские, комментаторские, пропагандистские). Захочешь, да ничего толком не поймешь, ибо все главное творится *за* событиями, в их тени, причем вовсе не такими уж самим себе адекватными, а потому всем, и даже их творцам вполне понятными и восприимчивыми и уж тем более мало имеющими отношения к обрамляющим их словесам, которые более служат прикрытием творимого, чем его адекватному трактованию. Отсюда и образ-метафора в виде *калейдоскопа*: внезапность, разноцветность, стихия, неопределенность, «непонятка». Такой вот событийный, не говоря уж о словесном, калейдоскоп — знамение времени, устраивающее ныне всех на свете «решалов», вращающих с упоением сей всемирный калейдоскоп, независимо от их принадлежности к той или иной части света, региону, стране, группе стран, да и просто к какой-либо «неофициальной силе», включая и криминальные.

2. Неоспоримое первенство в персональном олицетворении сего всемирного калейдоскопа принадлежит ныне, конечно, Трампу с его трампизмом, когда сам Трамп вовсе не так президент США, как именно главный в калейдоскопическом замесе всемирного масштаба «решала», причем вполне себе и театрального пошиба. Именно Трамп с трампизмом и задает сегодня тон и так уже в свихнувшейся на комедиантстве мировой политреальности.

3. РФ, в силу своей еще-таки имеющейся финансово-технологической зависимости от Запада и внешнего для нее мира, как и нахлобученной на себя искусственной «вестерности», хочет она того или нет, идет более всего за Трампом и ему *навстречу*, как бы это движение ни прикрывалось секретностью, недосказанностью, ничегонеговорением, пустозвонством, даже и вроде бы ведущейся на территории Украины (ныне Укрóины) войной с Западом, а такому вот заключению способствует не так историческая встреча президентов США и РФ на Аляске в Анкоридже, о сути которой нам, конечно же, ничего не известно, как открытое заявление президента РФ о непрепятствовании доллару со стороны РФ, а также его же приглашение американского капитала к возвращению в РФ, а лучше сказать, к продолжению своего хозяйничья в России, в частности, как кажется, в сырьевых, редкоземельных, а вовсе не высокотехнологических секторах. Я не даю никаких судейских оценок то ли сближению, то ли возобновлению... нет, конечно, не дружбы... а хотя бы взаимодействия, надеюсь, взаимовыгодного, между РФ и США, ибо не обладаю для таких оценок необходимой информацией, но явно воздерживаюсь от какой-либо по этому поводу эйфории, хотя и понимаю хваткую неизбежность происходящего, кстати, очень как-то сопряженного, почти что и невзначай, с платой со стороны РФ за возможное по трамповскому проекту замирение на Украине. Ах, эта русская Аляска, ах, этот американский Анкоридж!

4. Событийно-словотворческому калейдоскопу вполне адекватно соот-ветствует вырвавшийся сегодня на свободу *Хаос*, который не надо путать с физическим броуновским хаосом, ибо это иной хаос — социо-полит-хозяйственно-экзистенциальный, однако он не просто ныне есть, мало того, доминирует, как раз и служа основанием, средой, почвой для выше рассмотренной калейдоскопичности. Недаром же возникла концепция «управляемого хаоса», которую мы можем дополнить идеей «управления через хаос», не забывая и о том, что хаос на — то и хаос, чтобы, захватив в социо-хозяйственной жизни некий приоритет, влиять и на сознание, разум, бессознание, безумие людей, в особенности как раз «решал», отчего к нашему пониманию Хаоса и его роли надо бы добавить еще и хаос, вольно или невольно царящий, условно говоря, в головах людских, а ныне как раз особенно... Хаосмос, то бишь возникающий в Хаосе и из Хаоса подвижный, то бишь немало и по-своему и хаосный порядок — так

называемый в Хаосе хаотический порядок — *Хаосмос* (то бишь не совсем уже хаос, но при этом совсем и не космос, а нечто меж ними среднее, возникающее благодаря воздействию на ту или иную локальность тому или иному проективному и по своему силовому *аттрактору*) служит так или иначе человеку и его экзистенции, но отменить Хаос он не может, да и не должен, более того, вынужден возвращаться в Хаос, чтобы вновь вернуться в как-то упорядоченную реализацию бытия человеческого, но уже по обыкновению в каком-то ином образе.

5. Заметим особо, что есть еще некий культивируемый, устойчивый и настойчиво оберегаемый, даже, можно сказать, осознанно организованный хаос, буквально крышуемый властями, государствами или теми же монопольно-корпоративной и банковско-финансовой системами, включая и уголовные, в наличии чего можно без труда убедиться в разгулявшемся или, наоборот, оцепеневшем хаосе в таких сферах РФ-бытия, как образование, гуманитарная наука, ЖКХ, предпринимательство, банковское дело, торговля, ценообразование и т. д. и т. п. Удобно, наверное, все это для правящего верха, но, увы, и вполне объективно для него же небезопасно — хаос имеет способность, если не страсть, разогреваться до неконтролируемого и вырываться с пыхом-жаром наружу, а коли еще добавить вездесущую коррупцию, разнообразные «мошенства» (отнюдь не только телефонное укронацистское), то непременно вырываться на «обезумленный» простор с никому не ведомыми последствиями!

6. Наша конференция посвящена, как, собственно, и все декабрьские конференции многих и многих лет, России, причем России как испокон веку бытующей данности, так и современной, совсем недавно и активно отрицаемой, даже и охотно поносимой, пусть ныне и немало внешне вестернизированной, но все-таки России, а не прикрывающей ее и в самом деле заметно, если не вызывающе, вестернизированной РФ. И ежели до последнего времени (хотя бы до мюнхенской речи нашего президента, а затем крымских событий 2014 г. или совсем уж точно до начала в 2022 г. СВО) мы говорили и писали о России и о тревожной отечественной тематике как бы для себя, не будучи не только услышанными, но и вполне себе замалчиваемыми (да не в именах, что не так уж и важно, а в выдаваемых нами идеях), то ныне о России, русских, русскости, русском мире, русском языке,

имперскости России открыто говорят многие, в том числе и из властей предрежащих, конечно, по большей части сдержанно, но все-таки говорят, что не может не вызывать у нас удовлетворения, а главное, что подтверждает давнишний наш тезис, что без России, господа, никуда — НИКУДА!, что приходится-таки к ней обращаться, ибо либо Россия есть, и ты есть вместе с нею, либо России нет, но и тебя, дорогой, тоже нет! Тут стоит над чем поразмышлять нашим правящим верхам и окончательно отбросить всякие нероссийские в России «концепции» и «проекты», не говоря уж об антироссийских, от которых России только вред, и ничего хорошего для нее выйти просто не может!

7. А что говорит нам 2025-й год? Как раз вот обо всем этом и говорит, но не только: он говорит еще, что необходимы в стране крутые перемены — ПЕРЕМЕНЫ! — и в сторону как раз России, что перемены сии не просто назрели, а прямо-таки рвутся в явь! Отсюда и наша «столбовая дорога перемен», вовсе не случайно попавшая в тему нашей конференции. Что-о, разве это не ясно?! Россия — не Запад как таковой, и там, «в Западе», ее как равного партнера вовсе не ждут, и слава богу, что не ждут, более того России там вовсе и не место, хоть страна наша в ментально-культурном отношении прежде всего страна, конечно же, европейская, что не мешает ей оставаться, несмотря ни на что, аккурат российской страной. Это раз! А два состоит в том, что Россия и не Восток, в котором ее если и ждут, то, как и на Западе, лишь в качестве лакомого съестного блюда. Отсюда и три: Россия, будучи по размещению на планете и составу населения страной евразийской (северо-евразийской), есть не что иное, как... РОССИЯ!, и надеяться ей надо только на себя, на свои собственные силы, которых у нее в потенции в общем-то предостаточно. А что касается планетарных акторов, что на Западе, что на Востоке, что на Юге, что на Севере, ежели там таковые найдутся, то «суконное» правило тут только одно — взаимовыгодное сотрудничество! И никаких завиральных надежд на СНГ, ШОС, БРИКС и т. д., и т. п., как и на США, Китай, Индию или почти любого «европейца» с «азиатом», кроме, конечно, Белоруссии и, как ни странно, КНДР, а на данный момент еще кое-кого вроде Венгрии, Ирана и Венесуэлы, может, Вьетнама, даже и Индонезии с Сингапуром, но, но, но!.. И государству нашему у нас полный вперед, и, коли надо, и новому Госплану,

и новой (изрядно национализированной) финансово-банковско-кредитной системе, не говоря уж о новой армии, — в общем, *перемены, перемены, перемены*, которые уже не ждут тишайше, а вопиют остервенело и нетерпеливо, чего как раз уже не ждет и отчего вопиет и сама Россия! Вот она какая для России императивная актуальность, что внутри себя, что вовне.

Ю.М. ОСИПОВ

Актуальная Россия в актуальном мире*
(дополнение)

Аннотация. Представлены некоторые размышления на тему состоявшейся на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова 3—5 декабря 2025 г. международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура».

Ключевые слова: Россия, Бытие-История, актуальный, событийный и ментальный калейдоскоп, Хаос, хаосмос, глобализм, многополярный мир, война и мир.

Abstract. Some reflections on the topic of the international scientific conference «Russia in 2025: Society, Economy, Culture» held at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University on December 3—5, 2025 are presented.

Keywords: Russia, Genesis-History, current, event and mental kaleidoscope, Chaos, chaosmos, globalism, multipolar world, war and peace.

УДК 304
ББК 65в

I. В мире, так и в связи с этим и в России, ныне преобладает не что иное, как то, что в названии пленарного заседания обозначено как «событийный калейдоскоп». Таковой действительно налицо, а под

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Актуальная Россия в актуальном мире (дополнение) // *Философия хозяйства*. 2026. № 1. С. 269—271. DOI: